

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Что это такое?

Термин «смешанное обучение» и описывающая его терминология появляются в конце 90-х годов, на заре интернета. Одно из первых упоминаний – пресс-релиз компании Interactive Learning Centers, в котором заявлялось, что компания начинает предлагать не только 220 онлайн-курсов, но и курсы с применением методологии смешанного обучения. В литературе одновременно использовались несколько близких по смыслу терминов: «смешанное обучение», «гибридное обучение», а также *technology-mediated instruction*, *web-enhanced instruction* и *mixed-mode instruction*.

Изначально термин «смешанное обучение» не имел чёткого определения, но ситуация изменилась в 2006 году с выходом «Справочника смешанного обучения» 1. Именно в нём было дано чёткое определение смешанного обучения как комбинации обучения лицом к лицу с обучением, управляемым компьютером. В докладе «Определение смешанного обучения» оно определяется, как «диапазон возможностей, представленных путём объединения интернета и электронных средств массовой информации, с формами, требующими физического соприсутствия в классе преподавателя и обучающегося» 2. Институт Клейтона Кристенсена, изучавший подрывные инновации и специально исследовавший то, как они проявляются в образовании, сужает определение, включая в него все необходимые компоненты, и предлагает использовать определение, предложенное нами в начале главы: «Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн».

Почему это актуально?

1. Это отвечает потребностям детей.

Смешанное обучение – дань реальности. Жизнь онлайн и оффлайн перестали быть изолированными друг от друга, и сейчас каждый второй подросток и только каждый пятый взрослый живет в смешанной реальности. По данным исследования экспертов платформы Яндекс.Учебник, каждый второй подросток считает, что в равной степени живет в реальном и виртуальном мире, не видит между ними разницы и постоянно переключается между ними в зависимости от задач. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и карантина процесс ухода в смешанную реальность продвинулся вперед, и традиционных форм обучения больше не достаточно.

2. Смешанное обучение можно реализовать в дистанционном формате.

В таком случае занятий в классе нет, дети взаимодействуют с учителем с помощью компьютерных технологий. Такое дистанционное обучение в школе объединяет синхронную и асинхронную формы – занятия в реальном времени под контролем учителя и самостоятельную работу с информацией. На практике это выглядит так: вебинары и видеоконференции вы чередуете с записанными уроками и заданиями на онлайн-платформах.

3. Это экономит время учителя.

Смешанное обучение позволяет оптимизировать процесс обучения. Во-первых, в каждой модели смешанного обучения предполагается самостоятельная работа онлайн, и детям даётся шанс самим научиться находить информацию и перерабатывать ее. Ученики задают меньше вопросов, которые не попытались решить сами, и это экономит время учителя. Во-вторых, многие контрольные работы дети выполняют на образовательных платформах, и учитель получает данные о результатах без проверки тетрадей. В результате высвобождается время для других важных вопросов обучения.

4. Дети учатся самостоятельности.

В каждой модели смешанного обучения есть самостоятельная работа на компьютере. Ученики учатся искать информацию, планировать время для самостоятельного обучения и брать на себя ответственность за результаты работы.

5. Есть возможность ориентироваться на учеников со всеми типами восприятия информации.

По типу восприятия люди делятся на аудиалов, визуалов и кинестетиков. Кто-то легко усвоит материал, прослушав лекцию, кому-то нужно обязательно вести записи, а кому-то необходим визуальный ряд. В смешанном обучении в школе у детей больше шансов усвоить тему – можно пообщаться с учителем, посмотреть видеолекцию, решить тест на онлайн-платформе. Все эти виды работы есть в каждой модели смешанного обучения. К тому же скорость усвоения информации у всех разная – ученикам удобнее изучать материал в своем темпе.

Какие модели существуют?

Всего выделяют более 40 моделей смешанного обучения, по которым можно выстраивать уроки, но не все они одинаково эффективны. Вот несколько основных **моделей смешанного обучения**:

1. Перевернутый класс, когда преподаватель дает ученикам материал для самостоятельного изучения дома, а на очном занятии (или на дистанционном уроке) дети вместе с учителем обсуждают изученное и закрепляют материал на практике. Эта модель позволяет уйти от фронтальной формы работы в классе и реализовать интерактивные формы работы на уроке. Информация об успешности освоения дома нового материала каждым учеником позволяет учителю оперативно скорректировать сценарий урока.

2. Ротация станций. Ученики на уроке делятся на три группы и передвигаются по «станциям». Например, часть учеников работает на станции онлайн-обучения; другие работают в группах; третья группа общается непосредственно с учителем лично или в

удалённом формате. В течение урока группы перемещаются между станциями так, чтобы побывать на каждой из них. Состав групп от урока к уроку меняется в зависимости от педагогической задачи.

Делить на группы можно по разным принципам, например:

- готовность к уроку, что можно определить с помощью мини-опроса в начале урока или онлайн-опроса, выполненного дома;
- успешность выполнения домашнего задания или контрольной работы;
- наличие пробелов в усвоении предыдущих тем;
- наличие интереса к теме урока (требуется проведение опроса).

Цель станции работы с учителем – предоставить каждому ученику эффективную обратную связь, максимальное влияние на качество образования оказывает обратная связь со стороны учителя, поэтому повышение качества обратной связи и увеличение времени контакта учителя с учеником положительно отражаются на успеваемости. На станции работы с учителем у учителя появляется возможность учесть особенности группы детей, с которыми он работает, а также их индивидуальные особенности за счёт деления на группы и уменьшения числа детей в группе. Например, если вы работаете с группой отстающих, можно уделить больше внимания теме, которую они не поняли, дать каждому ученику обратную связь по этой теме и предложить индивидуальный план работы над материалом, вызывающим затруднения.

Цель станции онлайн-работы – дать каждому ребёнку возможность развить навыки самостоятельной работы, личную ответственность, развить саморегуляцию и научиться учиться. На станции онлайн-работы обучающиеся могут познакомиться с новыми материалами, проверить свои знания и потренировать навыки. Количество ресурсов в системе должно быть избыточным и достаточно разнообразным, чтобы обеспечить обучающимся возможность достаточно глубоко познакомиться с темой. обучающийся получает доступ к материалам не только одного урока, но целой темы для того, чтобы дать возможность каждому идти в своём темпе.

Цель станции проектной работы – дать возможность применить знания и навыки в новых, практических ситуациях, развить коммуникативные компетенции и получить обратную связь от одноклассников. Как показывают исследования, обратная связь от других обучающихся является одним из факторов, влияющих на рост предметных знаний учеников. Кроме того, у подростков в средней школе фокус внимания смещается с учителя на сверстников. Поэтому в 5–9 классах проектная работа и обратная связь становятся основными драйверами развития обучающихся.

На станции проектной работы возможны разные формы применения знаний и навыков:

- групповые практико-ориентированные задания;
- небольшие исследования;
- квесты;
- настольные игры по изучаемой теме;
- мини-соревнования и др.

3. Ротация лабораторий. Модель смешанного обучения, в которой часть занятий проходит в обычных классах, но на один урок дети переходят в компьютерный класс (лабораторию), где работают на компьютерах или планшетах, углубляя и закрепляя полученные на уроках знания. Ротация лабораторий прекрасно работает для обучающихся любого возраста при наличии адекватной возрасту онлайн-среды.

Эта модель похожа на перевёрнутый класс, реализованный без работы обучающихся дома. В онлайн-среде обучающиеся могут как знакомиться с новым материалом (смотреть видео, отвечать на вопросы, проверяющие понимание), так и тренировать навыки или участвовать в проектной работе. Она становится эффективной при регулярной работе обучающихся онлайн. Для этого несколько учителей в параллели договариваются о том, что организуют работу через ротацию лабораторий, создают или подбирают учебные онлайн-материалы, формируют единое учебное пространство и договариваются с администрацией о том, чтобы каждый третий-четвертый урок по их предметам проводился в компьютерном классе.

4. В рамках гибкой модели смешанного обучения ученики работают на компьютерах в большом центральном классе. По его периметру – несколько комнат и научных лабораторий для работы в группах и мозговых штурмов. В зоне социализации дети размещаются на диванах или пуфиках и продолжают учиться.

Это самая сложная для реализации, но и самая многообещающая модель. Чтобы работать в ней, у учеников должны быть развиты навыки самоорганизации, поэтому гибкую модель обычно применяют у обучающихся старших классов.

Основная идея гибкой модели в том, что ученики, в отличие от моделей ротации (см. выше), не ограничивают количество времени на тот или иной вид учебной деятельности. Вместо этого у каждого школьника есть гибкий график работы, изменяемый в зависимости от необходимости.

Если есть команда учителей по одному предмету, можно реализовать преподавание этого предмета в одной или нескольких параллелях в гибкой модели. Гибкая модель предполагает, что убирается множество ограничений в системе: границы урока, границы тем и т. д., и каждый ученик получает возможность двигаться в своём темпе.

В гибкой модели становятся актуальными культура высоких ожиданий, в которой каждый ученик идёт к своей высокой цели, и умение школы создавать и поддерживать эту культуру.

Какие особенности?

На основании анализа наиболее распространённых моделей смешанного обучения можно выделить некоторые особенности использования данной технологии.

Организационные особенности

Главной организационной особенностью смешанного обучения является постепенный уход от фронтальных форм работы, хорошо освоенных и используемых учителями, а также ученического индивидуализма, как основной учебной стратегии. В традиционном классе все организационные формы зависят от местоположения учительского стола, доски и расстановки

парт. Они приспособлены для лекций и других занятий, проводимых в жанре монолога. Временные рамки урока также ограничивают объём учебной задачи, которую можно поставить перед учениками. Как правило, 45 минут едва хватает на воспроизведение знаний и отработку навыков. В этих условиях для продуктивной деятельности учеников времени не остаётся, не говоря уже об организации анализа и рефлексии.

Поэтому второй важной организационной особенностью является реструктурирование учебного пространства: выделение рабочих зон, а в некоторых случаях даже полный отказ от жёсткой классно-урочной организации учебного времени и пространства. В итоге переход к смешанному обучению может привести к кардинальной трансформации общей организационной модели школы.

Технические особенности

С технической точки обязательным условием реализации смешанного обучения является использование компьютеров. Это могут быть компьютерные или мобильные классы, компьютеры в школьной библиотеке, личные мобильные устройства обучающихся. Следует обратить внимание, что смешанное обучение не требует обязательного наличия устройства у каждого ученика в один и тот же момент времени, хотя в смешанном обучении широко применяются модель «1:1» (один ученик – одно устройство), а также модель BYOD («принеси своё устройство»).

Использование современных веб-сервисов позволяет организовать распределённую работу в совместном документе или коллективной карте даже для удалённых участников.

Информационные особенности

Информационные ресурсы (в том числе цифровые), используемые при реализации смешанного обучения должны иметь высокий уровень избыточности, которая позволит подобрать учебный контент в соответствии с особенностями каждого ученика. Кроме того, используемые задания должны обеспечивать разнообразные деятельностные формы работы с учебным содержанием (анализ предлагаемых данных, мини-исследования, проекты, игры, дебаты и дискуссии).

Методические особенности

Изменение в методах обучения – один из главных признаков изменений при внедрении смешанного обучения. В работу учителей включаются методические приёмы, направленные на эффективное использования технологий и расширение информационно-образовательной среды. Поддерживаются методы обучения, направленные на развитие навыков мышления высокого уровня, жизненных навыков, навыков для карьеры и работы, навыков решения проблем. Распространяются и поддерживаются учебные методы с опорой на коллективное взаимодействие, сотрудничество, само- и взаимообучение. В смешанном обучении важна практика разработки и обмена цифровыми образовательными ресурсами.

Не вызывает сомнения, что применение технологии смешанного обучения предъявляет **высокие требования к педагогам**, а именно:

– высокая ИКТ-компетентность, владение разнообразным электронным инструментарием, в том числе сервисами коммуникации, совместной онлайн-работы, социальными инструментами, системами управления обучения и т.д.

– умение создавать собственное учебное содержание, т.к. существующие информационные ресурсы не всегда обладают тем уровнем избыточности учебной информации, который необходим для организации смешанного обучения;

– умение дифференцировать образовательный процесс с учётом особенностей каждого ученика.

Внедрение смешанного обучения требует от педагога гораздо больших затрат сил и времени, чем привычная, веками отработанная фронтальная форма работы. Оно также однозначно затрудняется отсутствием психологической готовности учителя изменить свою роль в процессе обучения, превратившись из ментора, в помощника. Внедрение смешанного обучения как инновации приводит к ряду изменений в самоопределении и способах деятельности ученика и учителя. Ученик обретает пространство свободы и ответственности, в котором он учится делать осознанный выбор и отвечать за его последствия. Учитель начинает функционировать в новых для себя ролях, в частности, уходит от роли транслятора к роли тьютора, и ключевым инструментом педагога становится учебная среда, в которой стираются границы между средой классной комнаты и онлайн-средой.

Как это организовать?

Переход школы к смешанному обучению – сложная системная задача, которая не может осуществляться в отрыве от стратегии развития школы и без использования современных управленческих механизмов.

Процесс, связанный с переходом к новой модели обучения, должен учитывать как имеющиеся у школы ресурсы (кадровые, организационные, материально-технические), так и интересы, потребности и возможности всех субъектов учебного процесса. Необходимо понимать, что эта трансформация ломает ход многих привычных процессов, привычных для учителей, учеников, родителей – всей школы как организации. Школа, начинающая эту работу, должна быть готова выстраивать систему повышения квалификации учителей, обучать их методам и приёмам смешанного обучения, регулярно организовывать встречи с родителями, объясняя им суть происходящего.

Для стратегического планирования развития школы необходимо оценить потребности четырёх основных групп: администрации школы, учителей, учеников и родителей. И на основании этой оценки разработать способы решения выявленных проблем и удовлетворения потребностей. Существуют способы, основанные на применении новых технологий, которые позволят удовлетворить такие потребности: для учителей и администрации школы – профессиональные, а для учеников – образовательные. Важная задача – установить связь между выявленными потребностями и рациональными решениями.

При описании потребностей учитываются не столько имеющиеся потребности групп людей, относящихся к данной школьной организации, сколько планируемые – идеальные потребности. Это могут быть и совсем новые, ранее не проявлявшиеся потребности, например

потребности администрации школы в обновлении школьной инфраструктуры и в её более эффективном использовании для решения самых разных управленческих задач. Или потребность родителей в получении информации об успеваемости ребёнка по электронной почте или на мобильный телефон. Очень важная потребность для всех без исключения обучающихся, в том числе для учеников с особыми образовательными запросами, – потребность быть включённым в учебный процесс и информационный обмен. Если же обратить внимание на область учительских потребностей, то это, например, потребности в более тесном профессиональном сотрудничестве и интенсивном обмене, которые существовали и ранее, но стали развиваться и приобретать новые формы именно сейчас. Подобных примеров можно привести множество. То есть потребности участников учебного процесса различаются, но у них есть и пересечения.

Перечислим потребности, связанные с обновлением технологий, которые актуальны для всех:

- в быстром и повсеместном доступе к интернету (информации);
- в совместной работе, информационном обмене и общении («в удобное время, в удобном месте»);
- в электронных услугах и технологиях;
- в информационной безопасности.

Естественно, самым важным остаётся вопрос о том, на что, кроме изменений в инфраструктуре и учебной среде, влияет использование технологий в школе. Важно понимать, как изменение потребностей связано с изменениями в организации деятельности, а также в привычках поведения и способах коммуникации участников образовательных отношений.

Основные изменения по всем субъектам:

- для ученика – это изменения в освоении новых ролей и новых стратегий сетевого поведения в процессе обучения.
- для родителя – это вовлечение во взаимодействие со школой и обеспечение прозрачности учебного процесса.
- для учителя – это освоение новых ролей и подходов в педагогической деятельности.

Это движение от дидактизма к наставничеству и сотрудничеству.

- для школьного администратора это изменения в управлении школой, в способах организации учебной деятельности и коммуникации по поводу этой деятельности в направлении большей демократичности, коллегиальности, открытости, более широкое использование в управлении школой «политики вовлечения» как альтернативы «политики распоряжения».

Условия, которые влияют на успешность внедрения смешанного обучения в школе:

Это изменения в учебной программе, организации деятельности учителей и школьном планировании:

- Разрабатываются понятные всем и принимаемые всеми в организации регламенты использования технологий и поведения в информационно-образовательной среде школы (например, соглашения о коллективном использовании цифровых ресурсов, правила

коммуникативного поведения и действий участников; правила информационной безопасности при работе в среде и т. д.).

- В школьную программу обучения на всех ступенях обучения включаются образовательные результаты, связанные с развитием метапредметных компетенций обучающихся.

- Разрабатываются и активно используются в учебном процессе инструменты оценивания метапредметных и личностных компетенций.

- Регулярно проводится анализ планов учебной работы на предмет эффективного использования информационных технологий для достижения новых образовательных стандартов.

- Расписания уроков и планирование учебных активностей составляются с учётом потребностей учителей в проведении уроков с использованием технологий (проведение предметных уроков в компьютерном классе, доступ к мобильному оборудованию). Существует также возможность доступа к технологическим ресурсам для проведения внеплановых активностей (самозапись в компьютерный класс посредством онлайн-календаря, точки свободного доступа (фойе, библиотека, рекреационные помещения). Предусмотрен доступ к интернету с личных устройств обучающихся для включения их в учебную деятельность.

- Используются и обновляются технологические решения, а также определены процедуры и способы для совместного учебного планирования и интеграции учебных предметов, для сбора отчётов о результатах обучения, для коммуникации и обратной связи в среде коллективного взаимодействия.

Это создание и использование образовательных ресурсов в смешанном обучении:

- Созданы и поддерживаются хранилища коллективного доступа для образовательных ресурсов школы (с использованием школьного сервера, электронных услуг или облачных сервисов).

- Учителями отбираются и используются открытые цифровые образовательные ресурсы (цифровые коллекции, цифровые инструменты).

- Учителями самостоятельно создаются, систематизируются, публикуются и повторно используются цифровые учебные материалы.

- Публикация и использование цифровых образовательных ресурсов происходит на основе соблюдения авторских прав и свободных лицензий.

- Нарбатываются практики коллективного обмена и оценивания образовательных ресурсов через локальные предметные и сетевые образовательные сообщества.

- Накапливаются, систематизируются и оцениваются продукты учебной деятельности обучающихся, поощряется публикация и обмен продуктами учебной деятельности в рамках образовательных проектов и конкурсов.

- Разрабатываются и систематизируются цифровые инструкции и руководства, облегчающие использование цифровых образовательных ресурсов и применение веб-инструментов в учебной деятельности.

Изменение в формах и методах обучения – одна из главных видимых примет изменений при внедрении смешанного обучения. Так или иначе, они связаны с изменением учебного содержания.

- Используются новые образовательные интернет-практики и решения: проектное обучение, «перевёрнутый класс», элементы дистанционного обучения, обучение вне классной комнаты, мобильное обучение и т. д.

- В работу учителей включаются методические приёмы, направленные на эффективное использования технологий и расширение информационно-образовательной среды.

- Поддерживаются методы обучения, направленные на развитие навыков мышления высокого уровня, жизненных навыков, навыков для карьеры и работы, навыков решения проблем.

- Распространяются и поддерживаются учебные методы с опорой на коллективное взаимодействие, сотрудничество, само- и взаимообучение.

Организацию образовательного процесса при смешанном обучении можно изложить в следующих 5 действиях:

1. Определение особенностей контингента обучающихся в целом и отдельных классов (учебных групп, параллелей, «межшкольных» параллелей)

2. Выбор подходящей модели(ей) для имеющегося контингента с учетом его особенностей.

3. Планирование образовательного процесса, предполагающее составление учебного плана, определение долей трех компонентов смешанного обучения (очного, ИКТ-опосредованного и самообразования), времени и форм итогового контроля.

4. Обеспечение реализации компонентов очного (подбор кадров, предоставление школьного пространства и средств обучения), ИКТ-опосредованного (предоставление интернет-ресурсов на базе договоров с их владельцами), самообразования (организация установочного консультирования и контроля).

5. Оценивание и контроль результатов обучения.

Определение специфики контингента обучающихся и выбор модели смешанного обучения. В конкретной ситуации модель смешанного обучения выбирается в зависимости от характеристик и возможностей участников образовательного процесса, возможностей существующей у образовательного учреждения материально-технической базы, ориентиров, диктуемых социальной средой, ожиданиями родителей и государственным заказом. Выбор модели смешанного обучения осуществляется на основе анализа следующих факторов:

- возраст обучающихся – ключевой фактор: связанные с ним уровень развития ИКТ-компетентности и регулятивных УУД;

- возможности пространственной организации учебного процесса (наличие больших помещений, позволяющих зонирование, либо наличие дополнительных помещений);

- уровень ИКТ-компетентности и готовности к работе в экспериментальном режиме учителя.

Необходимо учитывать возрастные и индивидуально-психологических возможности как отдельных обучающихся, так и групп обучающихся, осознавать степень их мотивированности, зрелости УУД, самоконтроля и саморефлексии и готовности к ИКТ-опосредованному обучению и самообразованию. В обучении младших школьников целесообразно прежде всего использовать модель «Смена рабочих зон». Для среднего звена наиболее приемлема модель «Перевернутый класс». Специфике организации обучения в старшей школы более всего соответствуют модели группы «Личный выбор».

При организации смешанного обучения необходимо иметь достоверные сведения о материально техническом оснащении школы и рабочего места школьника дома (наличие компьютера, сканера, выхода в интернет, наушников, микрофона и пр.). Необходим специальный сотрудник или (при большой численности обучающихся) отдел контролирующей состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Круг родительских ожиданий целесообразно выяснять при помощи анкетирования.

Установки, связанные с реализацией госзаказа и социального заказа, реализуемого на конкретной географической территории, обозначены в соответствующих документах по организации образования.

Планирование учебной деятельности при смешанном обучении. Реализация смешанного обучения. Организация образовательного процесса представляет собой технологический цикл, включающий планирование образовательной деятельности, непосредственную реализацию образовательной деятельности, оценивание достижений обучающихся, анализ и оценку образовательной деятельности с целью коррекции в последующем планировании.

В целом деятельность учителя может быть представлена в виде циклограммы так:

Основной принцип, используемый при планировании, – это планирование «от конца». Прежде всего, учитель должен определить, какие результаты он ждет по завершении изучения определенного фрагмента курса. Планируемые результаты связаны с ответом на ключевой вопрос «Чему научатся (узнают и научатся делать) обучающиеся по окончании изучения данного фрагмента курса?». Учебные цели есть ожидаемые результаты учения. Учебные цели

должны быть ориентированы на деятельность обучающегося и формулироваться, начинаясь со слова «обучающийся сможет...».

После определения учебных целей планируется процедура оценивания.

Планирование и оценивание организуют учебный процесс и находятся во взаимосвязи. При планировании тематического раздела сразу определяется, как будет проводиться констатирующее оценивание (по завершению освоения определенного фрагмента курса), при планировании урока – то, как будет осуществляться формирующее оценивание (в ходе освоения учебного материала). Учебные цели ложатся в основу определения критериев оценивания.

После определения учебных целей и способов проверки их достижения (оценивания) учитель планирует свою деятельность.

Планирование деятельности учителя происходит «от конца»:

План действий – совокупность тех видов деятельности, которые учитель будет предлагать обучающимся и организовывать на уроке. Учителю необходимо выбирать наиболее эффективные для изучаемого содержания виды деятельности, учитывать интересы детей, заботясь о возникновении у обучающихся мотивации к учебной деятельности.

Поскольку планирование урока должно быть, прежде всего, ориентировано на деятельность, то в соответствии со стимулами, обеспечивающими деятельность обучающихся, возможны два подхода к построению урока: «от задания» и «от исследования».

Построение «от задания» предусматривает выбор задания, которое будет использоваться при констатирующем оценивании в итоге изучения темы. Применительно к каждому уроку учитель решает, какие задания будут предлагаться и зачем. Задания должны «раскрывать» тему и служить средством организации учебной деятельности.

Разные типы заданий (репродуктивные, продуктивные) задают разные типы деятельности и разную организацию и качество учебного процесса. Целесообразно использовать виды заданий продуктивного типа: изобретение, карта, эссе, брошюра, интервью, письмо, резюме, автобиография или дневник, журнальная статья, стихи, рассказы и т. п., картина, скульптура и т. п., стенд, выставка, реклама, исследование, исследовательская статья, научный прибор, инструкция по применению, правила или устав, рецензия на книгу, новая глава в книгу, иллюстрированная книга, видео, газета, социальная акция. Для разных детей могут предлагаться разные задания. При подготовке задания следует его

проанализировать по трем направлениям. Отвечая на вопрос «Что делает обучающийся, выполняя задание?» необходимо провести 1) анализ поведения обучающегося; 2) анализ учебного материала, востребованного заданием; 3) анализ метапредметного содержания (УУД), востребованного заданием.

Второй подход – построение урока «от исследования» – эффективен для формирования метапредметных навыков.

Исследование – активная деятельность обучающихся при решении поставленных вопросов, предполагающая сбор и анализ данных. Исследование стимулируется учителем путем предъявления проблемы, дилеммы, противоречия, которые выступают в качестве стимула. Исследование предполагает описание проблемы, предложение по ее решению, выводы. Формы организации учебной деятельности при построении «от исследования» следующие: беседа с последующим обсуждением, приглашенный спикер, дискуссия/дебаты, рабочая тетрадь, изучение конкретного примера, исследование, совместное исследование, «группа экспертов», мозговой штурм, работа в малых группах, ролевая игра.

В условиях смешанного обучения после выбора модели необходимо спланировать, какое место в учебном процессе будет принадлежать каждому их компонентов – очному, ИКТ-опосредованному, самообразованию. Уже сам выбор модели задает первичное соотношение временных и содержательных характеристик компонентов. В зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей конкретного ученика, учебной группы, класса, параллели должны приниматься решения о соотношении разных компонентов в образовательном процессе и о корректировке этого соотношения. Кроме того, образовательное учреждение может выбирать принцип организации учебного процесса и последовательно осуществлять его, планируя долю и содержание каждого их компонентов смешанного обучения. В наибольшей степени потребностям образования сегодня отвечают принципы дифференциации, индивидуализации и персонализации образовательного процесса.

Дифференциация – принцип организации учебного процесса разных групп обучающихся, различающихся по уровню или профилю, осуществляемой учителем с учетом образовательных потребностей группы обучающихся. Цели обучения одинаковы для всех обучающихся данной группы. Формы предъявления учебного материала и виды деятельности, предлагаемые для его освоения, варьируют в зависимости от индивидуальных предпочтений обучающихся или их потребностей.

Индивидуализация – принцип организации учебного процесса, осуществляемой учителем с учетом индивидуального темпа освоения учебного материала и образовательных потребностей, обусловленных психолого-педагогическими особенностями обучающихся.

Персонализация – принцип организации учебного процесса, при реализации которого обучающийся может влиять на выбор содержания образования, способов, приемов, темпа обучения с учетом собственных индивидуальных образовательных потребностей и познавательных интересов. Данный принцип в наибольшей степени отвечает целям и задачам современного образования. Однако, реализация на практике принципа персонализации

определяется, прежде всего готовностью педагогов и родителей, а также уровнем социальной зрелости обучающихся.

Оценивание и контроль результатов обучения. Оцениванию принадлежит главная роль в регулировании, коррекции образовательного процесса, его управлении в целом, в процессах постановки общих целей, в определении содержания образования, в формулировании конкретных учебных целей, определении форм и методов обучения.

Оценивание необходимо для регистрации успехов обучающихся в режиме текущего оценивания и на этапе окончания программы. Оценивание может играть стимулирующую роль. Главная функция оценивания – служить средством анализа процесса обучения, при котором выявляются особенности его протекания и вносятся соответствующие поправки.

Поэтому необходимое требование, предъявляемое к оценке, – объективность. Оценивание при смешанном обучении целесообразно осуществлять на базе критериального оценивания.

Критериальное оценивание – оценивание работы обучающегося по системе критериев, которые представляют собой детализированное описание характеристик (содержания и формы) ожидаемой работы. Перечень критериев, сформулированных в общем виде, заранее известен всем участникам образовательного процесса (учителю, ученику, администрации, родителям).

Критериальное оценивание – сравнение полученных образовательных результатов с планируемыми. Обычно противопоставляется нормативному оцениванию, которое подразумевает сравнение полученных результатов образовательной деятельности со средними результатами (по классу, по ОУ, по региону, по стране) и требует единообразия способов и методов преподавания. Критериальное оценивание предоставляет педагогу свободу в выборе способов и методов педагогической деятельности.

Следует различать критерии оценки конкретной работы и критерии оценивания по предмету. Последние формулируются в достаточно общем виде и важны при реализации долгосрочных учебных целей. Критерии отражают различные аспекты деятельности обучающегося в познавательной сфере (на уровне знания, понимания, применения и т. д.) и с учетом специфики предметов наполняются конкретным содержанием (например, обработка данных в биологии, организации текста/речи в словесности и т. д.).

Критериальное оценивание позволяет привлечь к процедуре оценивания самого обучающегося при осуществлении образовательного процесса в любом из компонентов смешанного обучения, поскольку система критериев дает возможность осуществлять самооценку, что способствует воспитанию саморефлексии у обучающегося.

Накопившиеся в образовании проблемы требуют разрешения. Чтобы конкретная школа была готова меняться, необходимо в первую очередь желание администрации, публичное обсуждение и принятие коллективом идеи смешанного обучения, осознание изменившихся в контексте информатизации потребностей всех участников образовательного процесса, ясно выражаемые намерения менять школьную инфраструктуру и информационно-

образовательную среду, изменение субъектности хотя бы части учителей и поддержка со стороны заинтересованных родителей.

Литература

1. Любомирская Н.В., Рудик Е.Л. Чигирева Е.В., Хоченкова Т.Е. Теория и практика внедрения смешанного обучения в деятельность школы. <https://clck.ru/NwKp7>
2. Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. Шаг школы в смешанное обучение. М., 2016. 380 с. <https://clck.ru/Yko4h>